

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA OG'IR NUTQ NUQSONLI BOLALAR BILAN ISHLASHDA LOGOPEDIK SHOXOBCHANING O'RNI

Achilova Sevara Djasirkulovna

Chirchiq davlat pedagoogika universiteti “Maxsus pedagogika” kafedrasida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17350402>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashda logopedik shoxobchanning o'rni, logopedik shoxobchalarda olib boriladigan ishlar tizimi, shuningdek boshlang'ich sinf o'quvchilaridan kuzatiladigan nutq kamchiliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Logoped, disgrafiya, dizartriya, rinolaliya, duduqlanish, inervatsiya, artikulyatsion apparat.

Аннотация. В статье рассматривается роль логопедических пунктов в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи в средних общеобразовательных учреждениях, система работы, осуществляемая в логопедических пунктах, а также речевые недостатки, наблюдаемые у учащихся начальной школы.

Ключевые слова. Логопед, дисграфия, дизартрия, ринолалия, заикание, иннервация, артикуляционный аппарат.

Annotation. The article examines the role of speech therapy centers in working with children with severe speech disorders in secondary educational institutions, the system of work carried out in speech therapy centers, as well as speech deficiencies observed in primary school students.

Key words: Speech therapist, dysgraphia, dysarthria, rhinolalia, stuttering, innervation, articulatory apparatus.

Yangi O'zbekistonning barqaror rivojlanishini ta'minlashda yoshlarning o'rni beqiyosdir. Yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishi, shu bilan birga maqsadli yo'nalgan bandligini ta'minlash dolzarb masaladir. Yoshlar orasida nogironligi bo'lgan yoshlar ham mavjud bo'lib, ularning ta'lim olishi va shaxs sifatida rivojlanishida korreksion ta'limning ahamiyati kattadir. Jumladan, og'ir nutq nuqsonli bolalarni o'qitish, tarbiyalash va muayyan kasb hunarga yo'naltirish muammosi maxsus pedagogikaning dolzarb masalasiga aylangan. Ushbu masala aynan korreksion yo'nalgan ta'lim orqali amalga oshiriladi.

Mamlakatimizda o'sib kelayotgan avlodni har tomonlama rivojlanirish, ularda uchraydigan nutq nuqsonlarni bartaraf etish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21-moddasida, jumladan shunday deyilgan: “Har bir inson o'z shaxsini erkin kamol toptirish huquqiga ega”. Zero, ta'lim olish huquqining ijtimoiy tavsifi shu bilan izohlanadiki, rivojlanish, ayniqsa, ma'naviy kamolotga intilish inson fitratiga xos omil, ta'lim aynan taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ya'ni har bir inson, uning tug'ilgan joyi va yashash hududi, millati, jinsi va uning ijtimoiy maqomini tavsiflovchi boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, tug'ilgan paytidan boshlab, rivojlanish va o'zini har tomonlama namoyon etish imkoniyatlaridan foydalanish huquqiga ega. Mazkur xujjatning 50-moddasida “Har kim ta'lim olish huquqiga ega”– degan me'yor belgilangan.

Yosh avlodga ta'lim – tarbiya berish, ularga zarur bo'lgan hayotiy tajribalarni misol tariqasida tushuntirish umumiy o'rta ta'lim muassasaning vazifalaridan biridir. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan o'quvchilarda kuzatiladigan nutq nuqsonlari bartaraf etish, ularni og'zaki nutqini rivojlantirish esa logopedik shoxobchani vazifasidir. Logopediya shoxobchasi umumiy o'rta ta'lim muassasalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini o'zlashtirishlariga to'sqinlik qiluvchi nutq nuqsonlarining oldini olish va ularni bartaraf etish, jismoniy va psixik rivojlanishidagi kamchiliklarni korreksiyalash, o'quvchilarning og'zaki nutqidagi nuqsonlarini bartaraf etishda, ularning jismoniy, intellektual, ma'naviy va axloqiy kamol topishida pedagoglar va o'quvchilarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga yordam ko'rsatish uchun tashkil etiladi.

Logopediya shaxobchani vazifalari:

o'quvchilarning fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini o'zlashtirishlariga to'sqinlik qiluvchi nutq nuqsonlarining oldini olish va ularni bartaraf etish;

murakkab nutq nuqsoniga ega bo'lgan, jismoniy va psixik rivojlanishida kamchiliklari bo'lgan o'quvchilar bilan korreksion mashg'ulotlarni olib borish;

mashg'ulot jarayonida o'quvchilarning nutq a'zolarini tizimli ravishda kuzatib borish;

o'quvchining o'quv dasturlarini ongli ravishda tanlashi va o'zlashtirishiga ko'maklashish;

o'quvchilar nutq nuqsonlarining oldini olish va ularni bartaraf etishga doir logopedik bilimlarni ta'lim jarayoni ishtirokchilari, o'qituvchilar va aholi o'rtasida targ'ib qilish.

Logopedik shaxabchaga og'zaki nutq nuqsonlari va tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni aniqlangan, tashxis natijalari quyidagicha bo'lgan o'quvchilar qabul qilinadi.

I va III darajali nutqi to'liq rivojlanmagan I sinf o'quvchilari;

tovushlar talaffuzida kamchiliklari bo'lgan I — IV sinf o'quvchilari;

nutq apparati a'zolarining tuzilishi va harakatida nuqsonlari (rinolaliya, dizartriya, duduqlanish) bo'lgan I — IV sinf o'quvchilari.

Nutqiy rivojlanishida kamchiligi bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va psixik holatlariga aniqlik kiritish maqsadida ular tuman (shahar) ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi mutaxassislari (nevropatolog, psixonevrolog, otolaringolog va boshqalar) tekshiruviga yuboriladi. Ushbu mutaxassislarning xulosalari logopediya shoxobchasida saqlanadi.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida logopedik shoxobchasida o'quvchilarga korreksion-logopedik yordam ko'rsatiladi.

O'quv-korreksion mashg'ulotlar guruhli va yakka (individual) tartibda, umumta'lim muassasasi rahbariyati bilan kelishilgan jadval asosida darsdan tashqari vaqtda o'tkaziladi.

Guruhlarga nuqsonlari o'xshash bo'lgan bir xil yoshdagi o'quvchilar qabul qilinadi. Bir xil yoshdagi o'quvchilar soni kam bo'lgan hollarda, yoshidan qat'i nazar, boshlang'ich sinf o'quvchilari bir guruhga jamlanishi mumkin.

Guruhli va yakka (individual) tartibda olib boriladigan mashg'ulotlarning davomiyligi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarining og'ir yoki yengil darajasiga ko'ra quyidagicha belgilanadi:

nutqi to'liq rivojlanmagan 8 — 10 nafar I sinf o'quvchilariga guruhli tarzda 40 — 45 daqiqadan, bir o'quv yili davomida haftasiga ikki martadan;

tovush talaffuzida kamchiliklari bo'lgan 8 — 10 nafar I — IV sinf o'quvchilariga guruhli tarzda 40 — 45 daqiqadan, bir o'quv yili davomida haftasiga uch martadan;

nutq apparati a'zolarining tuzilishi va harakatida nuqsonlari (rinolaliya nutq kamchiligi, dizartriya nutq kamchiligi, duduqlanish nutq kamchiligi) bo'lgan I — IV sinf o'quvchilari bilan

yakka (individual) tartibda 15 daqiqadan, nutq nuqsoni bartaraf etilgunga qadar haftasiga uch martadan.

Nutq nuqsonlari bartaraf etilgan o‘quvchilar logopediya shoxobchasi mudirining ishchi guruh bilan kelishilgan xulosasiga asosan o‘quv yilining 15 — 25 may kunlari logopediya shoxobchasi o‘quvchilari safidan chiqariladi.

Logopedik shaxobchada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda kuzatiladigan dizartriya nutq kamchiligi, rinolaliya nutq kamchiligi, duduqlanish nutq kamchiligini bartaraf etishdan tashqari o‘quvchilarda kuzatiladigan o‘qish va yozishda kamchiliklar ham logoped - o‘qituvchi tomonidan bartaraf etiladi. Logopedik amaliyotda boshlang‘ich sinf ayniqsa 1 – sinf o‘quvchilarida harflarni noto‘g‘ri yozish holatida ko‘p uchraydi. Bunga sabab, bolalarda ko‘rish idrokidagi kamchiliklar, bilish faoliyatida kamchiliklar yoki bolada yozish malakasini yetarlicha yaxshi rivojlanmaganlik holati ham sabab bo‘lishi mumkin. Logoped tomonidan ushbu boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kuzatiladigan yozuv kamchiliklar disgrafiya deb nomlanib, aniq reja asosida ish olib boriladi. Disgrafiya – bu yozish jarayonining qisman bulishi. Logoped tomonidan tuzilgan aniq reja asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida uchraydigan disgrafiyani bartaraf etish ishlari tashkil etiladi. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida logopedik shoxobchaga qaytnaydigan o‘quvchilar orasida og‘ir nutq nuqsonli o‘quvchilar ham mavjud bo‘lib, ushbu og‘ir nutq nuqsonli bolalarga dizartriya nutq nuqsoni, rinolaliya nutq nuqsoni hamda duduqlanish nutq nuqsonlari uchraydi.

Duduqlanish nutq nuqsoni – bu nutq apparati muskullarining tortishish natijasida nutqning sur‘at-ohangining buzulishidir.

Dizartriya nutq nuqsoni – bu nutq apparati inervatsiyasining organik buzilishi sababli nutqning talaffuz tomonidan buzilishidir.

Rinolaliya nutq nuqsoni - bu nutq apparatining anatomik va fiziologik kamchiliklari sababli ovoz tembri va tovushlar talaffuzidagi buzilishdir.

Logoped shoxobchada o‘qituvchi-logoped barcha og‘ir nutq nuqsonlar bilan ishlashda nutqiy nafas, ovoz, fonematik idrok, artikulyatsion mashqlar (lab mashqlari, til mashqlari, pastki jag‘ mashqlar) bilan ishni tashkil etadi. Nutqida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarning nutqini rivojlantirishda barmoqlar harakatchanligi shuningdek, umumiy tana harakatchanligini rivojlantirishga ham e‘tibor beriladi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda shuni aytish mumkinki, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida logopedik shoxobchada boshlag‘ich sinf o‘quvchilarda uchraydigan nutq nuqsonlarni bartaraf etish ishlari tashkil qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Морозова Н.Й. Как преодолет заикание. Изд-во ЭКСМО М., 2002
2. Волкова П.С., Шаховская С.Н., Логопедия. Издательство Владос. М., 2002
3. S.J.Achilova. Dislaliya.Dizartriya /O‘quv qo‘llanma. «ZEBO PRINT» TOSHKENT – 2021.
4. S.J.Achilova .Duduqlanish./ Darslik«ZEBO PRINT» TOSHKENT – 2022.